

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166553>

Отайби Сатам Нассер

Соискатель Национального университета
им. Мухаммеда ал-Бируни

Ключевые слова: безопасность, ШОС, региональная безопасность, региональное сотрудничество, кооперативная безопасность

На сегодняшний день обеспечение безопасности одного государства лежит в плоскости региона, так как этот процесс имеет многовекторный характер, и само государство в условиях глобализации не в состоянии обеспечить, в широком смысле, свои национальные интересы.

За относительно короткий, по историческим меркам, период Шанхайская организация сотрудничества, сформировавшаяся в 2001 году, превратилась сегодня во влиятельную международную структуру современной геополитики

Образование ШОС в 2001 году стало важнейшим событием в международных отношениях XXI века. Участие России и Китая в деятельности этой Организации придало ей большую значимость на глобальном уровне и стало фактором формирования нового пространства безопасности в Центральной Азии.

По мнению китайского аналитика Джао Хуашэня Китай придает большее значение функции ШОС в международной политике, уделяет больше внимания роли ШОС в международной политике и рассматривает статус ШОС в большей степени с точки зрения международной политики. Иными словами, Китай усилил позиционирование ШОС, все больше расширял ее функции с регионального уровня на международный и стремился к тому, чтобы ШОС играла большую роль не только в региональных, но и в международных делах. Развивая свою мысль, отмечает о том, что Джао Хуашэн отмечает, что Китай уделяет большее значение функции ШОС в международной политике и рассматривает статус ШОС в большей степени с точки зрения международной политики¹.

Научный сотрудник Института международных проблем (Пекин) Шицзе отмечает, что: «ШОС обладает жизнеспособностью, которая способна поддерживать сотрудничество в регионе. Она позволила восполнить пробелы в

¹赵华胜. 现阶段中国发展上海合作组织的途径 // 2022-04-20 https://ciss.tsinghua.edu.cn/info/china_wzft/4775

отношениях между КНР и государствами ЦА, центр тяжести активности, которой лежит в области безопасности и экономики. Однако ее деятельность становится постепенно все более всесторонней, охватывая другие сферы»².

За годы своего существования Организация прошла несколько этапов и претерпела существенные изменения. За короткий исторический период ШОС совершила качественную и количественную эволюцию, в ходе которой обозначились приоритеты, сформировались цели и задачи в качестве международной Организации.

В китайской дипломатии ШОС играет важную роль. В ее состав входят три основные страны – Китай, Россия и Индия, охватывающие Евразию, Центральную Азию, Южную Азию и Западную Азию и окружающие почти все прилегающие к Китаю территории. Этот статус и функция ШОС уникальны для Китая и не могут быть заменены другими механизмами. За прошедшие годы Китай запустил ряд платформ и механизмов сотрудничества, связанных с этим регионом, наиболее важной из которых является инициатива «Один пояс и один путь», предложенная в 2013 году. Китай продвигает экономическое сотрудничество между «Инициативой «Один пояс и один путь»» и ШОС, параллельно и сделать так, чтобы они функционально дополняли и продвигали друг друга.

Обеспечение безопасности на всех её уровнях является ключевой проблемой всей системы международных отношений. С окончанием холодной войны, исчезновением восточного блока и дальнейшим развитием процесса глобализации, ведущего к усилению взаимозависимости государств, ставит мир перед необходимостью решения существующих перед ним проблем совместными усилиями всего мирового сообщества, но, тем не менее, это не означает окончательного решения проблем безопасности. События последних лет свидетельствуют о том, что сегодняшний мир не стал более стабильным и безопасным.

Кроме того, как отмечает директор программ России и Евразии Международного института стратегических исследований (Великобритания) Оксана Антоненко, вместе с растущим интересом к организации, параллельно развивается и понимание того, как сотрудничество с ШОС может пойти на пользу интересам в области безопасности, которые имеются у западных держав в регионе³.

² Задерей Н.В. Дискуссия о целях и сущности ШОС: по материалам отечественных и зарубежных источников // Вестник РУДН, сер. Политология, 2007, №1. – С. 95

³ Antonenko O. The EU should not ignore the Shanghai Cooperation Organization // Policy Brief. Centre for European Reform. May 2007. - P.7.

Несмотря на тот факт, что ШОС это довольно новая организация, перед ней остро стоит вопрос какого рода эта организация. В этом плане имеются два основных подходов: во-первых, политическое самоопределение – направленная на обеспечение кооперативной безопасности, и, во-вторых, функциональное самоопределение – определение основных направлений функциональных задач.

Функциональная нагрузка имеет тенденцию модификации в ответ на смещение очагов напряженности и перераспределение приоритетов на международной арене. Китайские специалисты подчеркивают, функции ШОС должны быть определены адекватно. Если ее поле деятельности будет слишком загружено, то она не сможет в полном объеме выполнять свою миссию и реализовать потенциал, теряя доверие участников и привлекательный имидж. А передача в ведение ШОС чересчур обширных задач столкнется с несоответствием масштаба проблемы тем механизмам и финансовым средствам, которыми располагает организация. Поэтому своевременная корректировка функциональной нагрузки объединения позволит Шанхайской организации стать дееспособным и влиятельным актором на международной арене.

СПИСОК СИПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Чжао Хуашэн. Некоторые замечания по поводу перспектив развития ШОС // Гоцзи вэньти яньцзю. №3, 2006. – С. 23-27
2. Задерей Н.В. Дискуссия о целях и сущности ШОС: по материалам отечественных и зарубежных источников // Вестник РУДН, сер. Политология, 2007, №1. – С. 94-102
3. Antonenko O. The EU should not ignore the Shanghai Cooperation Organization // Policy Brief. Centre for European Reform. May 2007. - P.7.
4. 赵华胜. 现阶段中国发展上海合作组织的路径 // 2022-04-20 https://ciss.tsinghua.edu.cn/info/china_wzft/4775